

УДК: 631.43.631.6:575.1.172

ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ СУҒОРИЛАДИГАН ТУПРОҚЛАРИНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ

Тожиева Бахтинисо Бахтиёровна

Агрокимё ва экология кафедраси ўқитувчиси

Қарши Давлат университети

baxtinisobaxtiyorovna@mail.ru

Аннотация. Қашқадарё воҳасининг сўғориладиган тупроқларининг ҳозирги ҳолати, ҳозирги кундаги қишлоқ хўжалигидаги аҳамияти, шўрланганлик даражаси, улардан тўғри фойдаланиш, сув ва инсон фаолияти таъсирида рўй бериши мумкин бўлган жараёнлар ва келгусида қандай ўзгаришларга учраши мумкинлиги тўғрисида аниқ маълумоларга эга бўлиш имкониятини яратиб беради.

Калит сўзлар: шўрланиш жараёни, мелиорация, туз тўпланиши, минерализация, сув-туз тартиботи, сизот сувлари, агрофизикавий хоссалар, алмашлаб экиш, магистрал сув ресурслари, қуруқ қолдиқ, рельеф, механик таркиб, гидрокимёвий тартибот, сингдириши сизими коллектор-зовур сувлари, мелиоратив тадбирлар, оғир қумоқ, шўрланиш даражаси.

Аннотация. Значение базисных почв в сельском хозяйстве, их правильное использование, процессы почвообразования, изменения и генетика, которые могут происходить под влиянием воды и деятельности человека. Изучая морфологические и экологические процессы и имея точные сведения о том, какие изменения они могут претерпеть в будущем, является одной из самых актуальных проблем современности.

Ключевые слова: мелиорация, процессы засоления, соленакопление, минерализация, водно-солевой режим, фильтрационные воды, агрофизические свойства, севооборот, магистральные водные ресурсы, русло, сухой остаток, риф, механический состав, гидрохимический режим, поглощательная способность коллекторно-дренажные воды, мелиоративные мероприятия, тяжелый суглинистый, степень засоления.

Annotation. The importance of oasis soils in agriculture, their proper use, the processes of soil formation, changes, and the genetic, which may occur under the influence of water and human activities. Knowing, studying morphological and ecological processes and having accurate information about what changes they may undergo in the future is one of the most urgent problems of today.

Key words: reclamation, salinity, salt accumulation, mineralization, water-salt system, seepage waters, agrophysical properties, crop rotation, magisterial water resources, channel, dry residue, reef, mechanical structure, hydrochemical system, absorption capacity collector-zovor water, reclamation activities, heavy sand. salinity level.

Кириш. Қашқадарё воҳаси деҳқончилик маданияти ривожланган ўлкалардан бири ҳисобланаиб, географик жойланиши, ишлаб чиқариш салоҳияти ва айниқса тупроқлари тўғрисидаги маълумотларни туплаб бориш зарур бўлади. Туркистон тупроқларини ҳар томонлама ўрганиш 1925-1932 йилларда В.В.Докучаев номидаги Россия Фанлар Академиясига қарашли тупроқшунослик институти ходимлари томонидан амалга оширилди. Улар томонидан тупроқларни ҳосил бўлиш жараёнлари, географик тарқалиши, гидрогеологик, кимёвий ва мелиоратив ҳолатлари тўғрисида тўлиқ тавсиф берилди. 1932 йилда Ўзбекистон ҳукумати Россия Фанлар Академиясига мурожаат қилиб Республика худудларида тўлиқ

илмий асосланган текширувлар ўтказиб, табиий ресурсларни тўлиқ очиб беришини сўрайди. Бу иш И.П.Герасимов ва Е.Н.Ивановаларга топширилган бўлиб, 1935 йилда улар олинган маълумотлар асосида ўзларининг тупроқларнинг мелиоратив ҳолатлари тўғрисидаги монографиясини чоп қилишади. Унда 1913-1933 йиллар тўпланган маълумотлар асосида тупроқ харитаси тузилиб, тупроқ ҳосил бўлиш эволюцияси, унинг физик-географик шароитлари, физик-кимёвий хусусиятлари ва тупроқларни агрономик баҳоси берилган эди. Лекин бу маълумотлар қишлоқ хўжалик соҳасида тўлиқ жавоб бера олмас эди, чунки у аналитик маълумотлар нуқтаи назардан тўлиқ эмас деб ҳисобланарди. Шундан сўнг 1944 йилдан бошлаб ушбу ўрганишларни Ўзбекистон Фанлар Академиясига қарашли Тупроқшунослик институти илмий ходимлари олиб борганлар.

Ўзбекистон Давлат ерларини лойиҳалаш институти томонидан 1960-1964 йилларда биринчи марта Косон тумани тупроқлари хариталаштирилди. Тумандаги барча ҳудудлар харитаси тузилиб, тупроқ типлари, шўрланиш типлари, сизот сувлари чуқурлиги ва минерализация даражаси ҳамда тупроқнинг агрономик ишлаб чиқариш гуруҳлари белгилаб берилди. Шу билан бирга тупроқларини яхшилаш ва унумдорликни ошириш мақсадидида ўтказилган агромилиоратив чора-тадбирлар тўғрисида тавсиялар ишлаб чиқилди. 1964 йилдан бошлаб тупроқ унумдорлигини ошириш ҳамда деҳқончилик маданиятини кўтариш, шўрланган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун коллектор-завурлар тизимини вужудга келтириш соҳасида ишлар жадаллашди. Бу ўринда М.Умаров томонидан (1974) Қарши чўли тупроқларининг кенг миқёсида ўрганилганлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда тупроқ шароитларини яхшилаш, уларнинг унумдорлигини ошириш ва самарали фойдаланиш соҳасида олиб борилаётган илмий ишларга Тупроқшунослик ва агрокимё институти, Тошкент Давлат Аграр университети, "Ўздаверлойиҳа" институт ва бошқа кўпгина илмий текшириш институтлари олимларининг илмий ишларининг (Д.Р.Исмаатов, М.М.Тошқузиёв, И.Т.Туропов, Р.Қузиёв, Л.Т.Турсунов, О.Р.Рамазонов, С.А.Азимбоев, С.А.Абдуллаев, С.Мамбетназаров, А.Мақсудов, Ж.Мақсудов, Л.А.Ғофурова ва бошқалар) аҳамияти каттадир.

Изланишларимиз натижасида суғориладиган, шўрланган тупроқларда Қашқадарё дарёси irmoғининг текслик томон йўналишидир, иккинчидан қадимдан суғорилиб келинган минтақалар тупроқларининг мелиоратив ҳолатларининг ёмонлашувига зовур сувларининг кўйи оқим бўйлаб ҳаракатланишидир. Ушбу оқим бўйлаб тупроқларни ҳосил бўлиши ва ривожланиши суғориладиган шўрланган тупроқлардан, шўрхоқ тупроқларни ҳосил бўлиш жараёни кўрсатди.

Ўзбекистон Республикасининг жанубида жойлашган Қашқадарё воҳаси ўзининг қадимдан суғориладиган ва янгидан ўзлаштирилган чўл тупроқлари билан бошқа ҳудуд тупроқларидан ажиралиб туради. Воҳа тупроқларида сизот сувларининг шўрланиш даражаси 25-30 г/л бўлса, унинг таркибидаги CO_2 миқдорининг дарё сувларига нисбатан кўп бўлиши, Са катиони билан қўшилиб кальций карбонат (CaCO_3) шаклида чўкмага тушиши кузатилмоқда. Сизот сувлари сатҳини критик чуқурлиги (критик режими) - суғориладиган шўрланган тупроқларда мелиоратив амалий тадбирларини белгилашда муҳим кўрсаткичи ҳисобланади. Сизот сувларнинг критик чуқурлигида тупроқдаги тузларнинг мавсумий кирим ва чиқимлари бир хил бўлиши кузатиб борилди. Тупроқ шўрланганлиги олдинги ҳолатда қолмоқда. Сизот сувлар таркибидаги магний катиони кўп бўлса, шохли қатламнинг устида магний карбонат ва бикарбонатларнинг тўпланиши, ўсимликлар учун жуда хавфли ҳисобланади. Қашқадарё дарёси сувининг бутунлай суғоришга сарфланиши, суғоришлардан ортиб қолган сувлар эса вақтинчалик сув ҳавзаларига ҳамда қуриб қолган қўлларга қуйилади. Суғориш сувлари

тупроқда филтрацияланиб, сизот сувлари сатҳини ошириб ерларни шўрланишга олиб келмоқда.

Долзарблиги. Суғориладиган тупроқларининг қишлоқ хўжалигидаги аҳамияти, улардан фойдаланишни тўғри йўлга қўйиш, тупроқларни ҳосил бўлиш жараёнлари, ўзгариши ҳамда суғориш сувлари ва инсон фаолияти таъсирида рўй бериши мумкин бўлган генетик, морфологик ва экологик жараёнларни билиш, ўрганиш ва келгусида қандай ўзгаришларга дучор бўлиши мумкинлиги тўғрисида аниқ маълумоларга эга бўлиш, бугунги куннинг энг долзарб муоммоларидан бири бўлиб қолганлиги билан аҳамиятлидир.

Қашқадарё дарёси тоғлиқлар оралиқларидан оқиб чиқиб, текисликка чиқиши билан оқиш тезликлари пасяди. Натижада дарё сувларининг ер остига филтрацияланиши тезлашиб, сизот сувларини ҳосил қилади ва унинг ҳажмини оширади. Ўз ўзидан маълумки, дарёлар ўзлари билан жуда кўп миқдорда сувда осон эрувчи тузларни олиб келади. Воҳада тарқалган тупроқларнинг асосий қисми мавсумий ва қайта шўрланишга учираётганлиги, табиий шароитда ер ости сувларининг асосий қисмининг умумий буғланишга сарфланиши, шамол ва биологик жараёнлар натижасида тупроқда ҳосил килувчи маданлар таркибида ҳар хил кўринишдаги зарарли тузларни ҳосил қилмоқда. Мавсумий шўрланиш ёғингарчилик кам бўлган йилларда, зовур ва ер қудуқлари орқали экин майдонларини суғориш натижасида январь-март ойларида кўпроқ намоён бўлади. Қайта шўрланиш сарфланаётган сув миқдорининг экинларни суғоришга берилаётган сув меъёрлардан ортиқ бўлиши натижасида, ер ости сувлари ва тупроқнинг пастки қатламидаги тузлар капиллярлар орқали устки қатламга кўтарилмоқда.

Тадқиқот объекти ва усуллари: Шурланиш жараёнлари қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ҳосил етиштиришни кескин камайтириш билан бир вақтда тупроқларни янада кучлироқ шўрланишига олиб келмоқда. Вилоятдаги кучсиз (36 %), (8 %) ўртача ва кучли шурланган майдонларни ташкил қилмоқда. Келтирилган маълумотлардан рельеф тузилишлари пасайиб бориб, натижада тупроқ қатламларида тўпланган тузларни бир қисми мавжуд зовурлар орқали тупроқ қатламлардан чиқиб кетади. Ёғингарчиликлар кам бўлган йиллари ва заруратдан келиб чиқиб, зовур сувларининг ҳам қишлоқ хўжалиги экинларига ишлатилиши оқибатида, тадқиқот объекти тупроқларининг иккиламчи шўрланиши оқибатида қумли ва тузли шурланган майдонлар вужудга келаётганлиги намоён бўлмоқда. Тупроқларнинг агрокимёвий кўрсаткичлари гумус, азот, фосфор, калий миқдорлари уларнинг тупроқ қатламларидаги заҳирасига боғлиқлиги аниқланган.

Натижа: Тупроқ ҳосил бўлиш жараёнлари, қурғоқчилик шароитида рельеф ва ётқизикларни тузилишига боғлиқ равишда ўтлоқи ва оз миқдорда тақирли чўл тупроқлари ривожланмоқда. Тупроқ ҳосил бўлиш жараёнларида яна бир хусусияти шундан иборатки, сизот сувларининг оқими тўлиқ таъминланган жойларда ботқоқланиш босқичи қисқа вақтда содир бўлган. Сизот сувларининг сатҳи чуқур бўлган ва туриб қолган пастқамлик жойларда ботқоқланиш босқичи жараёни яққол кузга ташланмоқда. Шуни ҳам таъкидлаш лозимки, ерларни, каналларни, сув ҳавзаларини ва бошқа иншоотларни лойихалаштиришда жойнинг рельефини, уни ҳосил бўлиш жараёнларини ҳисобга олиш зарур.

Хулоса. Ўрганишлар натижасида суғориладиган, шўрланган тупроқлари Қашқадарё дарёси ирмоғининг текислик томон йўналишидир, иккинчидан қадимдан суғорилиб келинган ҳудудлар тупроқларининг мелиоратив ҳолатларининг ёмонлашувига зовур сувларининг қўйи оқим бўйлаб ҳаракатланиши сабаб бўлган. Ушбу оқим бўйлаб тупроқларни ҳосил бўлиши ва ривожланиши суғориладиган шўрланган тупроқлардан шўрҳок тупроқларни ҳосил бўлиш жараёни кўрсатади.

Тавсия: Воҳа ҳудудларида курғоқланиш жараёни нафақат автоморф тупроқларни ривожланишига, балки ҳозирда мавжуд тупроқларнинг агрокимёвий, агрофизикавий хоссаларига ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Бундан ташқари олиб борган илмий тадқиқотларимиз шуни кўрсатмоқдаки, бу тупроқларда чиринди микдорини камлиги микроструктураларни бузилишига, чанг ва ил заррачаларининг кўпайишига, ўсимликлар ўзлаштира олмайдиган намлик захираси ва бошқа шу каби салбий ҳодисаларни рўй беришига олиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.Турсунов Л.Т., Хўжаназаров Ў.Э. Қашқадарё хавзаси юқори ва ўрта оқимининг географик-тупроқ тавсифи ва уларнинг ҳозирги экологик ҳолати // «Қишлоқ хўжалиги тараққиёти ва экология» мавзусига бағишланган Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. –Тошкент, ТДПУ, 2009. – Б. –31-35.

2.Умаров М.У. Агрофизические свойства некоторых почв Каршинской степи // Труды Ин-та почвоведения Вып. 5. –Ташкент, ФАН, 1966. –С. –121-134.

3.Умаров М.У. Физические свойства почв районов нового и перспективного орошения Уз ССР. –Ташкент: - Фан, 1974. – 282 с.

4.Баиров А.Ж., Рузметов У.И. Агрехимическая характеристика орошаемых почв Кашкадарьинской области. // Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш, қайта тиклаш ва ошириш йўллари. Республика илмий-амалий анжумани маърузалар тўплами. –Тошкент, 2012. – 68 б.

5.Камилов Б.С. Ўрдаев А.Д., Эшқораев Р.Э. Косон тумани суғориладиган ўтлоқи соз тупроқларининг суғориш даври таъсирида механик таркибини ўзгариши. // Ўзбекистон тупроқларининг унумдорлик ҳолати, муҳофазаси ва улардан самарали фойдаланиш масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси. – Тошкент, 2013. – Б. – 42-43.

6.Қаҳарова М.Н. Қашқадарё воҳаси тупроқларининг генетик-мелиоратив ҳолати, уларнинг унумдорлигини ошириш йўллари (Қарши чўли сур тусли қўнғир ва тақирли-ўтлоқи тупроқлари мисолида). Дисс. Б.ф.н. –Тошкент, ЎзПТИ, 2012. – 144 б.